

Oszmiany, znajdowała się w ówczesnych granicach Rzeczypospolitej, a nie poza krajem. Na s. 219 dowiadujemy się, że Okręg Korpusu X Przemysł jako jedyny graniczył z Czechosłowacją. Autorka najwidoczniej nie spojrzała na mapę obrazującą podział terytorium kraju na okręgi korpusów. Gdyby to uczyniła, zapewne dojrzałyby, że z państwem tym graniczyły także dwa inne okręgi: krakowski i lwowski. I znów możemy się tylko domyślać, że autorce chodziło o to, że poza Czechosłowacją okręg przemyski nie graniczył z żadnym innym państwem. Wymieniony na s. 277 Słowiniec, krakowski kopiec usypany ku czci marszałka Józefa Piłsudskiego, w rzeczywistości nazywa się Sowiniec.

Pomimo wymienionych tu przykładowo mankamentów omawianą pracę należy ocenić pozytywnie. Jest ona bowiem bez wątpienia rezultatem rzetelnego wysiłku badawczego autorki, w dodatku zaprezentowanym przystępnym i poprawnym językiem. Można z przekonaniem stwierdzić, że p. Kozłowskiej udało się stworzyć uczciwy, a przy tym wielowymiarowy portret Andrzeja Galicy – jako wojskowego, polityka czy artysty, ale także jako człowieka przeżywającego dole i niedole ludzkiej egzystencji. Wielokierunkowa aktywność życiowa bohatera sprawiła, że jego biografia nie ogranicza się tylko do sfery historii wojskowości; obejmuje także zagadnienia należące do dziejów politycznych i kręgu historii kultury. Z tego też względu książka spotka się zapewne z zainteresowaniem nie tylko historyków zawodowych, ale i wszystkich tych, którym są bliskie dzieje polskiej wojskowości w pierwszej połowie XX wieku, ale i w ogóle dzieje ojczyzny tego okresu. Z całą pewnością biografia gen. Galicy, poza tym, że godnie upamiętnia jednego z współtwórców i obrońców niepodległości Polski, stanie się ważnym przyczynkiem do dziejów elit wojskowych i politycznych II Rzeczypospolitej.

Damian Kosiński

Nowa książka o Powstaniu Warszawskim

Alexandra Richie, *Warszawa 1944. Tragiczne Powstanie*, Warszawa 2014

Literatura poświęcona Powstaniu Warszawskiemu jest niezwykle bogata i obejmuje niemal wszystkie jego aspekty. W licznych opracowaniach naukowych i wspomnieniach omawiano genezę powstania, jego przebieg, tło polityczne i uwarunkowania międzynarodowe. Mimo wciąż widocznego braku wielu opracowań cząstkowych o charakterze monograficznym, w ciągu minionego 70-lecia opublikowano liczne prace syntetyczne. Choć nie są one wolne od licznych niedostatków, wynikających przede wszystkim z ograniczonego dostępu do materiałów źródłowych, do dziś najbardziej wartościowe pozostają wydane kilkadziesiąt lat temu dzieła Adama Borkiewicza, Jerzego Kirchmayera, Hannsa von Krannhalsa, Jana Ciechanowskiego czy też zbiorowa praca sygnowana przez Komisję Historyczną b. Sztabu Głównego w Londynie¹. Co ciekawe, widoczny w ostatnich dwóch

¹ Zob.: A. Borkiewicz, *Powstanie Warszawskie 1944. Zarys działań natury wojskowej*, Warszawa 1957, J. Kirchmayer, *Powstanie Warszawskie*, Warszawa 1959, H. von Krannhals, *Der Warschauer Aufstand 1944*, Frankfurt 1962; J. Ciechanowski, *Powstanie Warszawskie. Zarys podłoża politycznego i dyplomatycznego*, Warszawa 1984; *Polskie Siły Zbrojne w drugiej wojnie światowej*, t. 3, *Armia Krajowa*, Londyn 1950.

dekadach zanik, z nielicznymi tylko wyjątkami², badań nad tematyką Powstania Warszawskiego nie skutkowało brakiem poświęconych mu nowych publikacji. Jest wręcz przeciwnie – kolejnym obchodom rocznicowym towarzyszy publikowanie nie tylko literatury wspomnieniowej, ale i opracowań całościowych, tak popularnych, jak i naukowych. Część z nich ma jednak charakter wtórny i z różnym skutkiem jedynie powiela ustalenia historyków sprzed kilkudziesięciu lat. Częstokroć można odnieść wrażenie, że wielu współczesnych autorów z uporem godnym lepszej sprawy nie ustaje w natarczywym prezentowaniu znanych już przecież w literaturze przedmiotu różnych wersji przyczyn, przebiegu, jak i skutków wydarzeń rozgrywających się w Warszawie latem 1944 r. Ich prace nierzadko grzeszą jednostronnym doborem źródeł i literatury, co w wielu wypadkach wynika także z koniunkturalnego podejścia do podejmowanego tematu. Licznie występujące w tych pracach błędy faktograficzne świadczą zaś nie tylko o braku wcześniejszych studiów nad daną tematyką, nienajlepszym przygotowaniu merytorycznym i warsztatowym autorów, ale też są zapewne skutkiem presji czasu – dążenia za wszelką cenę, by praca zdążyła się ukazać przed kolejnymi obchodami rocznicowymi. Obserwując w ostatnich latach coraz częściej występujące zjawiska o tym charakterze, można zadać sobie pytanie, czy w ogóle należy zwracać uwagę na wspomniane, ułomne warsztatowo publikacje, gdy na rynku księgarskim wciąż dominują rzetelne, wartościowe poznawczo opracowania.

Do której z tych kategorii należy zaliczyć ostatnią książkę Alexandry Richie, zatytułowaną *Warszawa 1944. Tragiczne powstanie*, której anglojęzyczna wersja z 2013 r. została wydana po polsku (w tłumaczeniu Zofii Kunert) w Warszawie w 2014 r., w przededniu 70. rocznicy wybuchu walk w stolicy? Na to pytanie spróbuję odpowiedzieć w sposób mniej czy bardziej pośredni w niniejszej recenzji.

Szum marketingowy towarzyszący ukazaniu się tej pracy swoją intensywnością dorównywał, a być może nawet przewyższał zabiegi promocyjne czynione w ostatnich latach wokół prac poświęconych Powstaniu Warszawskiemu takich autorów, jak m.in. Norman Davies³ czy Nikoła Iwanow⁴. Charakterystyczne, że przy pojedynczych tylko głosach krytycznych⁵, prace te niezwykle szybko zostały wykreowane przez media – o dziwo wspierane przez środowisko historyczne – jako niezwykle wartościowe, wręcz fundamentalne dla tematyki powstańczej. Podobne zjawisko daje się zaobserwować także i w wypadku omawianej publikacji. Zewsząd rozlegają się jednobrzmiące, przesycone bezkrytyczną aprobatą głosy historyków i publicystów. *Znakomita książka – czytamy zamieszczoną na okładce opinię cenionego polskiego historyka – chyba najlepsza, jaką o powstaniu czytałem. Autorka imponuje erudycją, wplata powstanie w historię powszechną drugiej wojny światowej, sprawnie wykorzystuje źródła, jest doskonale zorientowana w stanie badań i przede wszystkim wspaniale opowiada.*

Niestety, po lekturze książki nie mogę podzielić tej niezwykle pochlebnej opinii. Może tylko poza stwierdzeniem, że rzeczywiście autorka ma dar umiejętnego (aczkolwiek zdarzają się w tekście potknięcia językowe – być może wynikiem z tłumaczenia), trzymającego w napięciu pisania o rzeczach trudnych, często tragicznych, a nawet drastycznych.

² Zob. m.in. K. Komorowski, *Bitwa o Warszawę'44. Militarne aspekty Powstania Warszawskiego*, Warszawa 2004.

³ Zob. N. Davies, *Powstanie'44*, Kraków 2004.

⁴ Zob. N. Iwanow, *Powstanie Warszawskie widziane z Moskwy*, Kraków 2010.

⁵ G. Jasiński, *Historyk brytyjski o Powstaniu Warszawskim 1944 roku*, „Przegląd Historyczno-Wojskowy” 2004, nr 3, s. 249–262; N. Bączyk, *Dobre intencje to za mało...*, *ibidem* 2010, nr 3, s. 210–223.

Alexandra Richie, absolwentka St Antony's College w Oxfordzie, doktor nauk humanistycznych, od wielu lat zajmuje się badaniem i upowszechnianiem zagadnień dotyczących historii Europy Środkowej i polityki międzynarodowej, w szczególności w czasie II wojny światowej. Warto przy tym dodać, że jest autorką wydanej w 1998 r. poczytnej pracy pt. *Faust's Metropolis: A History of Berlin*.

Zarówno sam tytuł najnowszej publikacji pani Richie, jak też jednoznaczny i autorytatywny charakter zawartych w niej ocen sugerują, że w kolejną „okrągłą” rocznicę powstania pojawiło się syntetyczne dzieło, będące ważkim głosem w dyskursie o tym ciągle budzącym społeczne emocje wydarzeniu. We wprowadzeniu autorka, deklarując cele i charakter pracy, już na początku wprawia czytelnika w pewną konfuzję. Najpierw bowiem pisze: *nie ma to być całościowa historia Powstania Warszawskiego* (s. 26), a przede wszystkim próba odpowiedzi na dwa pytania: *dlaczego w końcu lipca 1944 r., gdy Niemcy niemal zupełnie opuścili miasto* (sic!), *nagle zdecydowali się do niego wrócić i dlaczego po wybuchu powstania zwalczali je z taką zawziętością?* (s. 26). Potem zaś uzupełnia: (jest – G.J.) *to historia o tym, co w rzeczywistości wydarzyło się latem 1944 roku, szczególnie o stosunkach między Niemcami i Polakami*. I dalej: *Moim celem jest połączenie wielu rozmaitych czynników związanych z powstaniem, by stworzyć jego syntetyczny* (podkreśl. – G.J.) *obraz* (s. 26). Czymże wobec powyższych deklaracji jest najnowsza praca o Powstaniu Warszawskim? Próbą odpowiedzi na wybrane pytania czy też stworzenia całościowego, syntetycznego obrazu polsko-niemieckiej bitwy o stolicę Polski latem 1944 r.? Brak jasności co do charakteru pracy, niemożność zakwalifikowania jej do konkretnego gatunku znacznie utrudnia sformułowanie jednoznacznej oceny metodologicznych aspektów tego obszernego, liczącego 765 stron dzieła.

Książka została napisana w układzie chronologiczno-problemowym i podzielona na 12 poprzedzonych wstępem rozdziałów. Liczące przeszło 100 stron podsumowanie, będące *de facto* epilogiem, zawiera notę odautorską, podziękowania, przypisy, bibliografię oraz indeks nazwisk. Zamieszczony na końcu pracy wykaz materiałów, które stanowią podstawę źródłową publikacji, uzupełniony obszerną literaturą przedmiotu, sugeruje niezwykłą erudycyjność autorki, a ponadto sprawia wrażenie, że formułowane w tekście sądy mają solidną podbudowę w różnorodnych źródłach i publikacjach.

Imponować może wykaz obejmujący 14 placówek archiwalnych, z których autorka czerpała materiały źródłowe. Warte przy tym podkreślenia jest wykorzystanie przez nią – co jest rzadkością wśród historyków badających dzieje Powstania Warszawskiego – zbiorów Bundesarchiv, Berlin Lichterfelde (BA-B) i Bundesarchiv-Militärarchiv we Fryburgu Bryzgowijskim (BA-MA). Niestety, przy bliższym przyjrzeniu się tokowi narracji okazuje się, że autorka tylko częściowo wykorzystwała znajdujące się tam dokumenty. Niewielka liczba odwołań w tekście oraz posługiwanie się przez nią przestarzałymi, nieaktualnymi już od przynajmniej 20 lat sygnaturami – wszystko to upoważnia do przypuszczenia, że autorka nie przeprowadzała w tych placówkach samodzielnych badań, a wykorzystany przez nią materiał źródłowy pochodzi wyłącznie ze zbiorów (z oczywistych względów fragmentarycznych) Władysława Bartoszewskiego⁶. Co więcej, większość z nich jest historykom doskonale znana. Duża ich część była już bowiem publikowana przed kilkudziesięcioma laty⁷, inne są zaś dostępne w postaci tzw. mikrofilmów aleksandryjskich. Do tych ostatnich

⁶ Autorka w nocie odautorskiej zaznacza wręcz, że materiały do książki zbierała przez 8 lat, choć główny ich zrąb stanowią zbiory udostępnione jej przez teścia, Władysława Bartoszewskiego.

⁷ Zob. m.in.: *Dziennik działań niemieckiej 9 Armii*, t. I oprac. J. Matecki, „Zeszyty Historyczne” (Paryż) 1969, z. 15,

sporadycznie, stosując niejednolity zapis, odwołuje się autorka. Powołuje się przy tym na zbiory National Archives and Records Administrations oraz nieistniejącego od 2001 r. Wojskowego Instytutu Historycznego (WIH, a nie jak widnieje w wykazie „WHI”).

Należy w tym miejscu zauważyć, że zbiór dotyczący Powstania Warszawskiego, a wchodzący w skład tzw. Materiałów i Dokumentów Wojskowego Instytutu Historycznego (MiD WIH)⁸, nie ograniczał się jedynie do wspomnianej kolekcji mikrofilmów aleksandryjskich, ale także zawierał najobszerniejszy w kraju i niezwykle wartościowy zestaw dokumentów, relacji i wspomnień, a także referatów materiałowych, opracowań i recenzji. Niestety, autorce nie udało się do tego zasobu dotrzeć. Nie wykorzystwała też żadnych materiałów znajdujących się w równie ważnych dla podjętej tematyki placówkach takich, jak: Studium Polski Podziemnej w Londynie, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie, Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce czy The National Archives. Materiały z pozostałych placówek, które gromadzą źródła do Powstania Warszawskiego, m.in. takich, jak: Archiwum Akt Nowych, Instytut Pamięci Narodowej czy Muzeum Powstania Warszawskiego, są przywoływane sporadycznie. W dodatku źródła te w większości były już wykorzystywane przez badaczy, na których ustalenia powołuje się zresztą autorka. Tym bardziej więc dziwi zamieszczona we wprowadzeniu fraza, stanowiąca w pewnym sensie ocenę stanu badań nad tą tematyką: *W Polsce sztucznie narzucone milczenie na temat powstania skończyło się natychmiast po upadku komunizmu w 1989 roku. Było tak, jakby po trwającej długo wymuszonej ciszy wybuchł gejzer wspomnień, a losy powstania stały się centralnym punktem życia miasta* (s. 25). Jest to pogląd tyleż powszechny, co nieprawdziwy. Co gorsza, ulegając mu, autorka neguje tym samym bogaty dorobek kombatanów, a także wielu rzetelnych badaczy, w tym autorów wspomnianych wcześniej fundamentalnych prac o powstaniu. Trudno doprawdy dociec przyczyn tak radykalnego, a przy tym tak rażąco niesprawiedliwego osądu, w dodatku wyrażonego przez autorkę, która rzekomo od lat zajmuje się badaniami nad tematyką powstańczą. Wydaje się, że jedną z tych przyczyn może być wspomniana już niedostateczna znajomość archiwaliów, ale i budzące duże zastrzeżenia wykorzystanie literatury przedmiotu. Świadczą o tym nie tylko rażące błędy merytoryczne, ale także zamieszczony w pracy wykaz wykorzystanych publikacji. Brak w nim np. wspomnianej syntezy Komisji b. Sztabu Głównego czy też również wzmiankowanej pracy Krannhalsa. Nie ma śladu wykorzystania wielu cennych wydawnictw źródłowych⁹, a także podstawowych opracowań monograficznych zarówno tych dotyczących poszczególnych zgrupowań, jak i przede wszystkim dzielnic, obwodów i rejonów¹⁰. Warto w tym miejscu zauważyć, że mimo wspomnianego skoncentrowania

s. 76–130; H. von Krannhals, *op. cit.*; *Powstanie Warszawskie 1944 w dokumentach z archiwów służb specjalnych*, red. P. Mierecki, W. Christorow, Warszawa–Moskwa 2007; M. J. Kwiatkowski, „*Tu mówi powstańcza Warszawa*”... *Dni powstania w audycjach Polskiego Radia i dokumentach niemieckich*, Warszawa 1994. Zob. też przyp. 9.

⁸ W latach 1997–2001 materiały dotyczące Powstania Warszawskiego były przechowywane w Wojskowym Instytucie Historycznym Akademii Obrony Narodowej, a w latach 2002–2009 w Wojskowym Biurze Badań Historycznych. Od 2010 r. znajdują się one w Centralnym Archiwum Wojskowym.

⁹ Zob. m.in.: *Dokumenty do kapitulacji powstania warszawskiego*, oprac. S. Płoski, „*Najnowsze Dzieje Polski*” 1960, t. 4; *Niemieckie materiały do historii Powstania Warszawskiego*, oprac. S. Płoski, Warszawa 1959; *Mocarstwa wobec powstania. Wybór dokumentów i materiałów*, oprac. M. M. Drozdowski i in., Warszawa 1994; *Raporty i meldunki niemieckiej policji o Powstaniu Warszawskim 1944 roku*, oprac. J. Franecki, H. Kisiel, „*Teki Archiwalne*” 1978, t. 17, s. 75–105.

¹⁰ Zob. m.in.: T. Grigo, *Na Górnym Czerniakowie*, Warszawa 1979; A. Przygoński, *Powstanie Warszawskie*

uwagi na działaniach strony niemieckiej, autorka nie zdołała dotrzeć również do niektórych wartościowych publikacji poświęconych tej tematyce. Na przykład tylko częściowo wykorzystwała ustalenia Norberta Bączyka, autora poświęconych tej tematyce licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych. Alexandra Richie sięgnęła jedynie po angielskie tłumaczenie jego książki¹¹. Warto dodać, że od 2004 r., tj. od czasu ukazania się polskojęzycznej wersji książki tego autora, opublikował on kilkadziesiąt osadzonych w tej tematyce artykułów, w których wykorzystał wiele nowych dokumentów proveniencji niemieckiej i rosyjskiej. Tym bardziej więc nieuwzględnienie tego dorobku, szczególnie w świetle sformułowanych przez autorkę pytań badawczych pracy, należy traktować jako znaczne uchybienie.

Wspomniany wykaz literatury, zawierający imponującą liczbę przeszło 400 samych tylko pozycji zwartych, nie obejmuje zatem publikacji dla tematu ważnych. Co więcej, wątpliwości budzi wykorzystanie przez autorkę także i tych prac, które zostały w wykazie zamieszczone. Niestety, coraz częściej w opracowaniach historycznych daje się zauważyć swoistą manierę polegającą na zamieszczaniu w bibliografii nie tylko tych publikacji, które rzeczywiście zostały wykorzystane w pracy, ale wszystkich dotyczących opisywanej tematyki. Zdaje się, że z manierą tą mamy do czynienia także w książce pani Richie. W bibliografii wymienia ona bowiem książki, których treść pozostaje w sprzeczności z tym, co autorka napisała sama, przy czym w żaden sposób nie odnosi się ona do tych ewidentnych rozbieżności. Tak się składa, że jestem autorem monografii II Obwodu Okręgu AK Warszawa, z tego względu kwestia ta zwróciła moją szczególną uwagę właśnie w odniesieniu do partii tekstu poświęconych powstańczym dziejom Żoliborza (wróć do tego szerzej w dalszej części recenzji)¹². Duże nieścisłości pojawiają się także w opisie wydarzeń rozgrywających się latem 1944 r. na Mokotowie, mimo że poświęcona tej dzielnicy fundamentalna praca Lesława Bartelskiego figuruje w bibliografii¹³. Podobne spostrzeżenia nasuwają się w trakcie lektury tych fragmentów pracy, w których autorka omawia przebieg forsowania Wisły przez pododdziały 1 Armii Wojska Polskiego w drugiej połowie września 1944 r. Mimo umieszczenia w bibliografii podstawowej dla tematu książki Józefa Margulesa¹⁴, autorka naświetla tę kwestię w sposób niepełny, a w dodatku ogranicza narrację do wydarzeń rozgrywających się na Czerniakowie, co prowadzi do wypaczenia znaczenia i charakteru opisywanych działań. Nie inaczej jest w wypadku nader obszernie omawianej kwestii Żydów w Warszawie, choć autorka deklaruje znajomość najpoważniejszej jak dotąd pracy dotyczącej tej tematyki autorstwa Barbary Engelking i Dariusza Libionka¹⁵. Niestety, tego typu przykłady można by mnożyć.

Wątpliwości budzi również zamieszczenie w bibliografii wyboru z posiadanych przez autorkę zbiorów prasy podziemnej kolportowanej w Warszawie w czasie powstania, tj. od 1 sierpnia do 5 października 1944 r. Szacuje się, że w ciągu dwóch miesięcy walk

w sierpniu 1944 r., t. 1–2, Warszawa 1980; A. Żurowski, *W walce z dwoma wrogami*, Warszawa 1991; J. Sawicki, „Obroza” w konspiracji i Powstaniu Warszawskim: dzieje Armii Krajowej na przedpolu Warszawy, Warszawa 2002; J. Krzyczkowski, *Konspiracja i powstanie w Kampinosie 1944*, Warszawa 1962.

¹¹ N. Bączyk, *Warszawa 1944*, Warszawa 2004.

¹² G. Jasiński, *Żoliborz 1944. Dzieje militarne II Obwodu Okręgu Warszawa AK w Powstaniu Warszawskim*, Pruszków 2008.

¹³ L. Bartelski, *Mokotów 1944*, Warszawa 1986

¹⁴ J. Margules, *Przyczółki warszawskie. Analiza i ocena działań I AWP w rejonie Warszawy we wrześniu 1944 r.*, Warszawa 1962.

¹⁵ B. Engelking, D. Libionek, *Żydzi w powstańczej Warszawie*, Warszawa 2009.

w różnym czasie wydawano ok. 170 tytułów prasowych. Prawie 100 z nich stanowiły pisma powstałe już po wybuchu powstania, pozostałe zaś były kontynuacją wydawanych wcześniej druków konspiracyjnych. Stąd też zamieszczenie wykazu 24 tytułów, w większości zresztą dość przypadkowych, niecytowanych w pracy ani też niewykorzystywanych w inny sposób, wydaje się bezzasadne. Czyżby jedynie chodziło o sztuczne powiększenie bibliografii, mające stworzyć wrażenie niezwykle erudycyjnego charakteru książki?

Można odnieść wrażenie, że niewystarczające opanowanie literatury przedmiotu autorka usiłuje zamaskować, stosując liczne odniesienia zarówno do dziejów Polski, jak i do historii powszechnej. Nawiązuje przy tym nader często do tragicznych losów narodu żydowskiego oraz konstruuje wielowątkowe dygresje na temat poszczególnych postaci historycznych, w tym przede wszystkim funkcjonariuszy aparatu represji III Rzeszy odpowiedzialnych za hekatombę Warszawy. Tak skonstruowana narracja spełniałaby być może wspomnianą funkcję maskującą, gdyby nie popełnione przez autorkę liczne rażące błędy merytoryczne, obnażające jej braki w znajomości podstawowych zagadnień historycznych, a przede wszystkim tych, które dotyczą dziejów Armii Krajowej i szerzej – historii Polski w latach ostatniej wojny.

Już z pierwszych stron wprowadzenia dowiadujemy się, jakoby scalona do 1942 r. Armia Krajowa (sic!) była najliczniejszą (sic!) podziemną armią w Europie (s. 15). Niestety, w tej ostatniej kwestii autorka ulega lansowanym powszechnie, aczkolwiek niewątpliwie miłym sercu Polaka mitom. Wziąwszy bowiem pod uwagę liczebność i zakres działań partyzantki radzieckiej, jugosłowiańskiej, francuskiej czy nawet greckiej, właściwsze byłoby pisanie o AK jako o jednej z najliczniejszych armii podziemnych w okupowanej Europie¹⁶. O ile jednak powyższą kwestię można od biedy potraktować jako dyskusyjną, o tyle całkowicie nieuprawnione jest twierdzenie, jakoby trwający od 1939 r. proces scaleniowy zbrojnego podziemia (kolejno w ramach Służby Zwycięstwu Polski, następnie Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej) zakończył się w 1942 r.¹⁷. Podobnie rażące

¹⁶ Zob. m.in.: E. Duraczyński, J. J. Terej, *Europa podziemna 1939–1945*, Warszawa 1974, *passim*; *Polska Podziemna 1939–1945*, W. Borodziej i in., Warszawa 1991, *passim*.

¹⁷ Pierwsze wytyczne do prowadzenia tego typu działań zostały sformułowane już w „Instrukcji nr 1” z grudnia 1939 r. Niezadowolające postępy akcji scaleniowej skłoniły Naczelnego Wodza do wydania we wrześniu 1941 r. polecenia, by sprawę traktować jako najpilniejszą. Akcja scaleniowa była jednak przedsięwzięciem niełatwym. Hasło scalenia w jednym ośrodku wszystkich sił wojskowych wywoływało obawy wśród stronnictw politycznych, iż w ten sposób wojsko, rzekomo opanowane przez sanatorów, stworzy w podziemiu swego rodzaju dyktaturę wojskową. Dlatego też stronnictwa nie od razu zgodziły się na podporządkowanie swych pionów wojskowych ZWZ, na którego czele do czerwca 1941 r. stał gen. Sosnkowski, uważany za przywódcę sanacji w rządzie gen. Sikorskiego. Największe trudności KG ZWZ–AK miała z podporządkowaniem sobie pionów wojskowych dwóch stronnictw politycznych – Stronnictwa Ludowego i Stronnictwa Narodowego. Socjaliści z WRN – jak o tym już wspomniano – którzy w sojuszu z ZWZ widzieli drogę do osiągnięcia decydującej roli w powojennej Polsce, podporządkowali swoje oddziały wojskowe jako jedni z pierwszych. 15 VIII 1942 r. gen. Sikorski, pragnąc zakończyć akcję scaleniową, wydał rozkaz, w którym stanowczo nakazywał podporządkowanie wszystkich organizacji podziemnych AK, pod groźbą delegalizacji tych, które tego nie uczynią. Rozkaz ten stał się realnym środkiem nacisku na organizacje pozostające poza Armią Krajową, głównie na Bataliony Chłopskie i Narodowe Siły Zbrojne. Rozmowy scaleniowe z Batalionami Chłopskimi zakończono dopiero 30 V 1943 r. Mimo podpisania umowy scaleniowej ludowcy nie zamierzali jednak wywiązać się z niej w pełni i całkowicie wyrzec posiadania własnej siły zbrojnej. Do szeregów AK przekazano część oddziałów taktycznych, bo te tylko obejmowała umowa scaleniowa, a sam proces w praktyce nie został zakończony do końca wojny, mimo wyznaczenia 15 VIII 1944 r. jako ostatecznego terminu zakończenia akcji. Rozmowy ze Stronnictwem Narodowym w sprawie

nieścistości można dostrzec m.in. w opisie działań związanych z operacją „Burza”. Alexandra Richie twierdzi np., że pierwszy plan powstania (nieobeznany z tematyką czytelnik może nawet mylnie domniemywać, że chodzi o Powstanie Warszawskie) został opracowany we wrześniu 1942 r. (s. 167). Nic bardziej błędnego! Idea zbrojnego zrywu przeciwko okupantowi została przecież sformułowana jeszcze jesienią 1939 r. przez Dowództwo Główne Służby Zwycięstwu Polski w kraju oraz niemalże w tym samym czasie w Paryżu przez Komendę Główną Związku Walki Zbrojnej. Pierwszy plan powstania powszechnego został zaś naszkicowany już w „Meldunku operacyjnym” nr 54¹⁸ i był gotowy na początku 1941 r. We wrześniu 1942 r. – o czym wspomina autorka – Komenda Główna AK przesłała do Sztabu Naczelnego Wodza „Raport operacyjny” nr 154¹⁹, który wszakże nie był pierwszym planem powstania powszechnego, a jedynie stanowił modyfikację wspomnianej jego wcześniejszej wersji, dostosowaną do zmieniających się realiów krajowych i międzynarodowych. Należy przy tym zaznaczyć, że podstawowy warunek operacyjny, czyli uzależnienie wybuchu powstania od faktycznego rozkładu niemieckiej armii nie uległ zmianie.

Błędne jest również stwierdzenie autorki, jakoby nowy plan operacyjny pod kryptonimem „Burza” dowódca AK gen. Stefan Rowecki miał naszkicować już w lutym 1943 r., a ponadto, że ów plan zakładał rozwój działań w trzech etapach: powstanie we Lwowie i Wilnie, walki na wschód od Wisły i ogólnonarodowe powstanie w całym kraju (s. 168). W rzeczywistości 26 lutego 1943 r. gen. Rowecki wysłał do Sztabu Naczelnego Wodza zupełnie inny dokument, a mianowicie projekt instrukcji w sprawie organizowania walki przeciw Niemcom strefami od wschodu w warunkach przesuwania się frontu przez ziemie polskie²⁰. Niewątpliwie założenia zawarte w tej instrukcji legły u podstaw planu „Burza”, ale on sam został wypracowany dopiero kilka miesięcy później, po wydaniu „Instrukcji rządu” z 26 października 1943 r.²¹. Przy tej okazji warto zauważyć, że zarówno w omawianym fragmencie, jak i w pozostałych częściach książki autorka nietrafnie używa naprzemiennie terminów: „powstanie”, „powstanie powszechne” czy nawet „Powstanie Warszawskie”. Ten bardzo częsty błąd popełniany przez autorów zajmujących się tematyką AK, jest o tyle istotny, gdyż wpływa na interpretację faktów mających przeemożny wpływ na rozwój wydarzeń w Polsce w 1944 r.

O wiele więcej nieścistości, stanowiących nierzadko podstawę kontrowersyjnych sądów autorki, widać w rozdziałach poświęconych zarówno okolicznościom wybuchu Powstania

wcielenia Narodowej Organizacji Wojskowej doszły do skutku dopiero w czerwcu 1943 r., a zakończono je w listopadzie tegoż roku. Decyzja podporządkowania NOW doprowadziła do rozłamu w jego szeregach i w konsekwencji do powstania nowej organizacji – Narodowych Sił Zbrojnych. Ostatecznie do AK włączono jednak ok. 70 tys. żołnierzy NOW. Niepowodzeniem też zakończyła się próba scalenia Narodowych Sił Zbrojnych. Formalne podpisanie umowy nastąpiło po wielu perturbacjach dopiero 7 III 1944 r. Do jej pełnej realizacji – wobec sprzeciwu części komendy NSZ – jednak nie doszło. Z tego względu za koniec akcji scaleniowej, w której skutek poza orbitą wpływów AK pozostały w zasadzie tylko nieliczne organizacje wojskowe, które w podziemiu nie miały większego znaczenia, należy uważać 1944, a nie 1942 r., gdy tak naprawdę największe konspiracyjne organizacje pozostawały poza AK

¹⁸ Zob. *Armia Krajowa w dokumentach 1939–1945*, t. 2, Londyn 1973, s. 169–174; *Armia Krajowa 1939–1945. Wybór źródeł*, oprac. A. Chmielarz, G. Jasiński, A. K. Kunert, Warszawa 2013, s. 79–82.

¹⁹ Zob. „Niepodległość” (Londyn) 1950, t. 2, s. 167–211; *Armia Krajowa 1939–1945...*, s. 99.

²⁰ Zob. *Armia Krajowa w dokumentach...*, t. 2, s. 422–423.

²¹ S. Zabięło, *Kształtowanie się koncepcji „Burzy”*, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1968, nr 1, s. 100–108. Zob. także: *Zestawienie rozkazodawstwa dotyczącego akcji „Burza”*, w: *Armia Krajowa 1939–1945...*, s. 318–323.

Warszawskiego, jak i przebiegowi walk powstańczych. Omawiając przygotowania AK do walki w mieście w drugiej połowie lipca 1944 r., autorka pisze: *Zdawało się, że Komendę Główną AK opanowały pewnego rodzaju wizje. Tak jakby jej członkowie wyobrażali sobie, że w opuszczonej przez Niemców Warszawie czekają na przysłowiowym czerwonym dywanie na to, by powitać Sowietów eleganckim wojskowym salutem na znak obustronnego szacunku, uznania i dobrej woli. (...) W te gorączkowe lipcowe dni dowódcy AK pozwolili sobie na przekonanie, że mając zaledwie kilku (sic!) tysięcy słabo uzbrojonych żołnierzy, nie dysponują niczym, co choćby przypominało siły wojskowe zdolne pokonać jedną, a może dwie największe armie świata* (s. 173–174).

Krytyka poczynań dowództwa AK nie jest niczym nowym. Można wręcz powiedzieć, że stanowi ona oś sporu zapoczątkowanego w chwili upadku powstania, a nawet wcześniej, jeszcze w trakcie jego trwania. Często zdarza się, że argumentacja, którą posługują się uczestnicy tego sporu, nie jest wolna od błędów merytorycznych, a przy tym nie odnosi się ona do zasadniczych kwestii. Nie inaczej jest w pracy pani Richie, co spróbuję wykazać odwołując się do konkretnych fragmentów książki.

Pisząc o sytuacji Niemców w Warszawie, autorka powieliła obecny w literaturze przedmiotu stereotyp o rzekomej panice i pośpiesznej ewakuacji Niemców z Warszawy po 20 lipca 1944 r. oraz o całkowitej zmianie tej sytuacji pod koniec trzeciej dekady lipca. Jako że ocena tego, co wówczas się działo w mieście i na jego przedpolach stanowiła najważniejszą przesłankę decyzji o rozpoczęciu walk, kwestia ta wymaga komentarza. Otóż, pierwsze rozkazy ewakuacyjne dotyczące niemieckich urzędników i części urządzeń fabrycznych zostały wydane już w pierwszej połowie czerwca 1944 r. Wtedy też zapadła decyzja o ewakuacji rodzin urzędników, wówczas również przystąpiono do wywozu urządzeń Monopoli Spirytusowego i Tytoniowego oraz warsztatów lotniczych z Okęcia. W kolejnych tygodniach ewakuację tę kontynuowano z różnym natężeniem. Potwierdzają to m.in. sprawozdania WIR-MURY²².

W tym czasie w rejon Warszawy zbliżała się Armia Czerwona. Autorka słusznie zauważa, że błyskawiczny marsz Sowietów został zatrzymany przez Grupę Armii „Środek” na przełomie lipca i sierpnia, co oczywiście miało wpływ na przebieg powstania. Niestety, nadmiar ogólników, tzw. skrótów myślowych, jak również błędów merytorycznych sprawia, że czytelnik może mieć niepełny obraz tego, co działo się wówczas na przedpolach Warszawy. Bezpośrednie natarcie Armii Czerwonej w kierunku stolicy Polski rozpoczęło się nie – jak pisze autorka – 28 lipca, po otrzymaniu przez marsz. Konstantego Rokossowskiego dyrektywy Stawki nr 220162, ale kilkadziesiąt godzin wcześniej. Wspomniana dyrektywa, cytowana zresztą w książce, nie odpowiadała rzeczywistej sytuacji operacyjnej w rejonie środkowej Wisły, stąd też były konieczne dodatkowe wyjaśnienia. 29 lipca Rokossowski otrzymał zatem kolejną dyrektywę – nr 220166. Nakazywała ona, by wszystkie armie po osiągnięciu Wisły przystępowały do jej forsowania w rejonie swojego bieżącego działania. I właśnie wykonanie tej dyrektywy, a więc wstrzymanie marszu części sił na Warszawę, miało duży wpływ na wyhamowanie impetu radzieckiego natarcia, co z kolei zdeterminowało dalszy rozwój wydarzeń w rejonie Warszawy – tych okoliczności pani Richie zdaje się jednak w ogóle nie zauważać. Mimo wspomnianych trudności i tężejącego

²² Referat Informacji Oddziału Bezpieczeństwa Okręgowej Delegatury Rządu na Kraj w Warszawie. Sprawozdania Referatu są rozproszone w zespole Komendy Głównej Armii Krajowej, przechowywanym w WBBH (obecnie w CAW).

oporu rosnących z każdym kolejnym dniem sił niemieckich, 30 lipca wojska radzieckie podeszły bezpośrednio pod okupowaną stolicę. Od wschodu, szosą przez Stanisławów, do Wołomina i Radzymina wkroczył 3 KPanc. Z kolei czołgi 16 KPanc podeszły od południa pod Starą Miłosną. Zajęto Otwock i Karczew. Z przedpola do dowódcy Okręgu AK Warszawa napływały zatem nieustanne wiadomości o postępach radzieckiego natarcia na kierunku warszawskim. W kontekście tych wydarzeń wątpliwości budzi następujące kategoryczne stwierdzenie autorki: *Problem polegał na tym, że informacje „Montera” były błędne. Sowieci w ogóle nie weszli na przedmieścia Warszawy* (s. 185). Pani Richie nie ma racji: Sowieci dotarli na przedmieścia. Spierać się można jedynie o zdefiniowanie owych przedmieść. Niezależnie od tego warto zauważyć, że w niektórych relacjach można nawet znaleźć informacje o tym, że wówczas do Zacisza, które bezsprzecznie należy traktować jako przedmieście, miała dotrzeć czołówka rozpoznawcza sowieckiego 3 KPanc. Co prawda informacja ta nie znalazła potwierdzenia w dokumentach radzieckich i niemieckie, niemniej jednak przy obecnym stanie badań nie można jej całkowicie zignorować, a już na pewno nie powinno się formułować tak jednoznacznych sądów.

Najpoważniejsze zastrzeżenia budzi przede wszystkim zasadnicza część pracy – poświęcona przebiegowi Powstania Warszawskiego i działaniom niemieckich sił pacyfikacyjnych. Poza opisem pierwszych dni walk autorka skupia się niemal wyłącznie na działaniach antypowstańczych sił niemieckich, popełniając przy tym jednak wiele rażących błędów. Z drugiej strony pomija wiele poczynań AK, w tym nawet tych dla opisywanego zrywu najważniejszych, bądź też kwituje je jednym, dwoma zdaniem, niekiedy daleko odbiegającymi od historycznej prawdy.

Wbrew temu, co pisze autorka, generał (był wówczas podpułkownikiem!) „Monter” na długo przed powstaniem nie podzielił Warszawy na 7 (sic!) obwodów (s. 202), jak również nie sporządził ambitnego spisu najważniejszych celów, które należało zdobyć w pierwszych godzinach powstania (s. 204), czy też nie przyznał 1 sierpnia 1944 r., że AK ma 35 działek przeciwczołgowych (s. 204). Skala podobnych nieścisłości i nieuprawnionych uogólnień występujących w dalszej części pracy jest na tyle duża, że ich wypunktowanie musiałoby wykroczyć daleko poza ramy ograniczonej objętościowo recenzji. Autorka wykazuje przy tym brak rozeznania w kwestiach działań wojskowych, a w dodatku nie stać ją na formułowanie ocen wykraczających poza taktyczny wymiar walki.

Opisując pierwsze godziny boju o Warszawę, pani Richie słusznie zaczyna od informacji na temat wyniku walk o lotniska i mosty. Niestety, w swej narracji pomieszcza nieprawdziwe dane dotyczące obsady niemieckiej oraz m.in. całkowicie pomija pierwszy, podjęty 1 sierpnia atak na lotnisko bielańskie. Niepowodzenie drugiego ataku, który nastąpił kilkanaście godzin później, kwituje zaś jednym zdaniem (s. 207 i 208)²³. Niewiele lepszy – równie niepełny i ogólnikowy jest opis walk o mosty. Autorka nie wspomina także o licznych ważnych bojach, które toczyły się wówczas na Pradze, Woli, Żoliborzu, Ochoce czy na obszarze powiatu warszawskiego, koncentrując się niemal wyłącznie na wydarzeniach rozgrywających się w Śródmieściu. Akcję powstańczą w pozostałych częściach miasta przedstawia tylko na wybranych przykładach. I tak np. opis walk w II Obwodzie (składał się z czterech rejonów: Żoliborza, Marymontu, Bielania i miasteczka Powązki) ogranicza do tych, których celem było zdobycie Cytadeli, poświęcając im aż dwie strony (s. 210 i 211).

²³ Porównaj m.in. G. Jasiński, *Żoliborz...*, s. 136–140.

Trudno się oprzeć wrażeniu, że zarówno ton narracji, jak i pełen uchybień i nieścisłości sposób, w jaki autorka opisuje przebieg walk w II Obwodzie – i nie tylko zresztą w nim – ma służyć jedynie uzasadnieniu tezy o nieodpowiedzialności dowództwa AK winnego rozpętania beznadziejnej walki i doprowadzenia do hekatomb powstańców i ludności cywilnej: *Latem 1944 roku – pisze autorka – Cytadela stała się potężną bazą wojskowa Niemców, a jej pilnie strzeżone mury i wały przypominały ni mniej, ni więcej, tylko klasztor-twierdzę Monte Cassino. O godzinie 17.00 w dniu 1 sierpnia 218 słabo uzbrojonych żołnierzy AK przystąpiło do ataku na to monstrum. Operacja rozpoczęła się z opóźnieniem. Dowódca jednego z plutonów dostał ataku serca i zmarł, drugi nie zjawił się na miejscu zbiórki. Dzielni żołnierze ruszyli mimo to. (...) Nie udało się i musieli się wycofać, tracąc wielu zabitych. Odwaga żołnierzy AK nie budzi wątpliwości, ale skala samobójczego rozkazu zajęcia Cytadeli staje się jasna, gdy porówna się ataki powstańców z natarciem podjętym przez Armię Czerwoną 17 stycznia 1945 roku (s. 211).*

W rzeczywistości latem 1944 r. rozległego obszaru Cytadeli, w której mieściły się obiekty i urządzenia wojskowe (koszarowy, składy amunicji, warsztaty samochodowe, park samochodów artylerii) broniło 300–400 żołnierzy, w tym wielu kierowców, i kilkadziesiąt funkcjonariuszy Werkschutzu. Mimo niskiego stawiennictwa i zmiany pory ataku z nocnej na dzienną, a także mimo sprzeciwu części żołnierzy decyzję o uderzeniu sił AK na Cytadelę podjął obecny na miejscu zastępca dowódcy zgrupowania ppor. Stefan Szuba „Leszcz”. On też nakazał, by powstańcy ograniczyli atak jedynie do szturm frontального, bez wykonywania wcześniej planowanych uderzeń pomocniczych w innych częściach Cytadeli. W prowadzonym przez „Leszcza” bezpośrednim szturmie (został on wówczas ranny w rękę) brało udział znacznie mniej żołnierzy niż podaje Richie. Pobieźnie zapoznawszy się z monografią walk na Żoliborzu, wlicza ona bowiem do grup szturmowych żołnierzy z plutonów 204, 207 i 209, a przecież żołnierze ci 1 sierpnia faktycznie atakowali inne obiekty niemieckie w rejonie Cytadeli. Mimo niewielkich sił użytych w walce, a także licznych błędów, stanowiących następstwo słabego wyszkolenia, powstańcy byli bliscy przełamania niemieckiej obrony i wdarcia się do obiektu, o czym świadczą relacje przetrzymywanych wówczas w Cytadeli Polaków. Zabrakło jedynie amunicji, która umożliwiłaby kontynuowanie przez żołnierzy plutonu 202 skutecznego zwalczania niemieckich stanowisk ogniowych na murach. Okoliczności tych autorka jednak nie dostrzega! Ponadto porównanie powstańczego ataku na Cytadelę (według autorki równie silną jak klasztor-twierdza na Monte Cassino!) z uderzeniem Armii Czerwonej na Warszawę 17 stycznia 1945 r. (*notabene* do stolicy weszły wówczas siły 1 Armii WP, a nie Armia Czerwona!), mimo swej niewątpliwej obrazowości, nijak się mają do historycznych realiów.

Wydaje się, że o wiele lepsze uzasadnienie swoich tez znalazłaby autorka, gdyby sięgnęła do przykładu działań wydzielonej drużyny Zgrupowania „Żaglowiec”. Drużyna ta otrzymała bowiem zadanie zdobycia Fortu Traugutta, obiektu usytuowanego nieopodal Cytadeli. Trzynastu żołnierzy pchor. Henryka Borkowskiego „Betona”, uzbrojonych jedynie w 54 granaty ręczne, bez broni palnej, dostało rozkaz ataku w godz. „W” na wyposażony w broń maszynową, bardzo silnie broniony obiekt. Szczegółowy raport z tego ataku, wraz z jednoznacznymi i bezkompromisowymi wnioskami pchor. „Betona” zachował się w archiwach. Został on zresztą w całości opublikowany, m.in. w przywołanym przez autorkę zbiorze pt. *Powstanie Warszawskie 1944. Wybór dokumentów*.

Jak już wspomniałem, w dalszej części pracy brakuje choćby zarysu położenia operacyjnego sił AK w poszczególnych etapach walk. Nie znajdujemy tam prawie żadnych informacji o podejmowanych próbach odzyskania inicjatywy operacyjnej, m.in. przez utworzenie Grupy „Północ”. Autorka zdawkowo tylko wspomina o powstańczych wysiłkach zmierzających do uzyskania naziemnego połączenia Starego Miasta z Żoliborzem i Puszcą Kampinoską, za to całkowitym milczeniem pomija dążenie do wzmocnienia sił mokotowskich oddziałami zgromadzonymi w lasach chojnowskich, a następnie wywalczenia połączenia między Mokotowem a Śródmieściem. W najmniejszym nawet stopniu nie zauważa również działań podejmowanych przez Grupę „Kampinos”, a także inne siły powstańcze operujące na terenie powiatu warszawskiego. Pomija także wydany 14 sierpnia przez gen. „Bora” rozkaz o odsieczy dla Warszawy, nic też nie pisze o jego istotnych przecież konsekwencjach.

Trudno uznać za właściwy sposób, w jaki pani Richie przedstawiła próby udzielenia pomocy powstaniu, podjęte przez siły 1 AWP w drugiej połowie września 1944 r. Ogranicza się ona bowiem do opisu (w dodatku niepełnego) wydarzeń rozgrywających się na przyczółku czerniakowskim, przez co wypacza rzeczywisty obraz całej akcji i w konsekwencji ocenia ją w sposób niepełny. Powtarza przy tym bezkrytycznie stereotypy o nieskuteczności radzieckiej pomocy materiałowej, rzekomo zrzucanej wyłącznie bez spadochronów. Niezbyt wnikliwie opisuje też przebieg i efekty starań rządu RP na wychodźstwie o pomoc aliantów dla powstania.

Spośród występujących w tej części książki licznych drobnych błędów rzeczowych wymieńmy tylko kilka tytułem przykładu. I tak, użyte przez autorkę nazwy: Kolegium „A” (s. 197 i nast.) czy też Kolegium „B” (s. 200 i nast.) – *notabene* błąd ostatnio wszechobecny – to właściwie odpowiednio: Oddział Dyspozycyjny „A” i Oddział Dyspozycyjny „B”²⁴. Wielokrotnie błędnie podaje stopień wojskowy „Montera”, na przemian to „awansując” go na generała brygady, to znów „degraduując” do pułkownika. Opisując, aczkolwiek tylko w niewielkim fragmencie – o czym już wspominałem – jedną z największych powstańczych akcji zaczepnych mających na celu nawiązanie naziemnego połączenia między Starym Miastem a Żoliborzem i Puszcą Kampinoską, błędnie podaje datę jej rozpoczęcia – 19 sierpnia (zamiast w nocy z 20 na 21 sierpnia). Ponadto o kilkadziesiąt procent zawyża straty polskie (s. 444 i 445). Trzeba tu autorce oddać sprawiedliwość, że przy omawianiu kolejnego ataku na tym kierunku (czyni to zresztą znów mało przekonująco) tym razem jednak nie myli się co do daty jej przeprowadzenia – 21 sierpnia (s. 445), a ściślej w nocy z 21 na 22 sierpnia.

Osobną kwestię stanowią przytaczane w pracy dane liczbowe – w wielu wypadkach błędne lub przynajmniej kontrowersyjne, co więcej – zazwyczaj podawane bez odwołania do jakiegokolwiek źródła. A oto kilka przykładów.

Na s. 202 autorka podaje, że w powstaniu zginęło około 115 Żydów, z których 66 należało do AK. Nie wiadomo skąd zaczerpnęła te dane, tym bardziej że w opinii większości badaczy nie jest możliwe ani ustalenie liczby Żydów, którzy zginęli w powstaniu, ani tym bardziej ich liczby w AK²⁵.

Na s. 268 czytamy: *spoczywa (na cmentarzu – G.J.) około 1120 kilogramów ludzkich popiołów – tylko to pozostało z 40 000 mieszkańców tego niewielkiego obszaru (chodzi*

²⁴ Zob. m.in. *Dziennik bojowy oddziału dyspozycyjnego „A” Kedywu Okręgu Warszawa Armii Krajowej. Warszawa 1–30 sierpnia 1944*, Warszawa 1994.

²⁵ Zob. m.in. B. Engelking, D. Libionek, *op. cit.*, *passim*.

o Wolę – G.J.). Pewność, z jaką autorka podaje liczbę ofiar pacyfikacji Woli, nie znajduje uzasadnienia w badaniach, gdyż dotychczas liczba ta nie została ustalona; straty szacuje się na 20–65 tys. ludzi. Obecnie wśród badaczy tematu przeważa pogląd, że na Woli w pierwszym tygodniu sierpnia nie zginęło więcej niż 20 tys. osób²⁶.

Na s. 309 pojawia się zapis: *Dirlewanger stracił w Warszawie 2712 ludzi, przeżyło tylko 648*. Ta ostatnia liczba, przytoczona przez autorkę za meldunkiem z 1 października 1944 r., określa nie tyle pozostałych przy życiu żołnierzy, ile raczej tzw. siłę bojową pułku (nie brygady!).

Na s. 409 czytamy: *raporty dzienne 9. armii wymieniały 115 zabitych i 915 rannych tylko w jednym dniu*. W rzeczywistości jest to podsumowanie strat grupy gen. Ericha von dem Bacha do 13 sierpnia 1944 r. włącznie²⁷.

Na s. 414 i 415 autorka pisze: *Myśliwce wykonały 204 loty od razu na początku miesiąca* (podkreśl. – G.J.), *zrzucając 1580 ton bomb*. Tymczasem liczba ta w rzeczywistości odnosi się nie do początku miesiąca (sierpnia), ale do całego okresu działań antypowstańczych 6 Floty Powietrznej²⁸.

Na s. 521 mamy kolejne budzące wątpliwości liczby: *117 amerykańskich boeingów B-17 „Flying Fortress” zrzuciło* (18 września – G.J.) *nad Warszawą łącznie 1284 ładunki*. Otóż, w rzeczywistości zadanie to wykonało 101 bombowców Boeing B-17, osłanianych przez myśliwce Mustang, a liczba zrzuconych zasobników wynosiła 1170. Niestety, tylko niewielką ich część przejęli żołnierze AK, a pozostałe trafiły w ręce Niemców²⁹.

Na s. 536 pani Richie, podsumowując walki na przyczółkach w Warszawie, znacznie zawyża straty poniesione przez 1 Armię WP: *Sama 1. Armia Wojska Polskiego straciła 4939 ludzi podczas przepraw przez rzekę, a tylko 1500 żołnierzy (sic!) udało się przedostać na zachodni brzeg*³⁰.

Na s. 168 i 479 autorka błędnie pisze o zamordowaniu w Katyniu, Miednoje i Charkowie 22 tys. polskich oficerów, podczas gdy liczba ta dotyczy wszystkich ofiar zbrodni na Polakach, dokonanej przez NKWD wiosną 1940 r. Obejmuje ona nie tylko wojskowych (z których zresztą nie wszyscy byli oficerami) i różnego rodzaju funkcjonariuszy państwowych II RP, ale też cywilnych obywateli polskich przetrzymywanych w więzieniach NKWD na Ukrainie i Białorusi.

Na s. 479 pani Richie, korzystając z przestarzałych danych, podaje, że tylko w czasie pierwszej deportacji, przeprowadzonej przez NKWD na początku 1940 r. na kresach wschodnich, zesłano 500 tys. osób, tymczasem z dokumentów tegoż NKWD wynika, że liczba ta wynosiła 139–141 tys. osób³¹. Przestarzałe informacje przytacza też, wspominając o ofiarach niemieckiego bombardowania Guerniki 26 kwietnia 1937 r., w trakcie hiszpańskiej wojny domowej. Autorka najwyraźniej nie zauważyła, że hiszpański historyk Pio

²⁶ Na temat rzezi zob. m.in. J. Maldis, *Wielka ilustrowana encyklopedia Powstania Warszawskiego*, t. 2, Warszawa 2006, s. 320.

²⁷ Zob. National Archives and Records Administrations (dalej – NARA), T-312, r. 343, kl. 917007.

²⁸ Por. Bundesarchiv-Militärarchiv we Fryburgu Bryzgowijskim, RL 7/554, Działania 6 Floty Powietrznej w ramach walk w Warszawie 1 VIII–2 X 1944 r. Projekt sprawozdania z 16 XI 1944, *passim*.

²⁹ Zob. szerzej K. Bieniecki, *Lotnicze wsparcie Armii Krajowej*, Warszawa 2005, s. 263–268.

³⁰ Zob. m.in. J. Margules, *op. cit.*, s. 223–225.

³¹ Zob. m.in.: S. Ciesielski, W. Majerski, A. Paczkowski, *Represje sowieckie wobec Polaków i obywateli polskich*, Warszawa 2002, *passim*; E. Gurjanow, *Polskije spiecpieriesielency w SSSR w 1940–1941*, w: *Riepriessii protiv polakow i polskich graždan*, Moskwa 1997, s. 114–136.

Moa już jakiś czas temu udowodnił, że zginęło wówczas nie – jak sama pisze – 1650 osób, a tylko nieco ponad 100³².

Poważne zastrzeżenia może budzić również sposób, w jaki autorka przedstawia działania niemieckich sił pacyfikacyjnych. Postaram się to uzasadnić na przykładach odnoszących się jedynie do pierwszych trzech dni powstania, jako że opis ten jest, moim zdaniem, niestety reprezentatywny dla całej dotyczącej tej kwestii narracji.

Piszząc o wydarzeniach 1 sierpnia 1944 r., pani Richie podaje, iż oddziały niemieckie, które zaskoczył wybuch powstania podczas rozładunku w Warszawie, rozpaczliwie starały się jak najszybciej wydostać z miasta. O ile z tym zdaniem można się zgodzić, o tyle z kolejnymi już nie. *1 sierpnia została zaatakowana kolumna czołgów typu Tygrys z dywizji SS „Totenkopf”* – pisze Richie. – *Kilka z nich zniszczono. Reszta zdołała przedostać się przez most Poniatowskiego i utorować sobie drogę do Radzimina* (s. 238). Otóż, czołgi Panzer VI „Tiger” znajdowały się w wyposażeniu 9 kompanii II bpanc 3 ppanc 3 DPanc SS „Totenkopf”. Kompania ta miała 14 czołgów, z których 6 znajdowało się w rejonie walk, 3 były uszkodzone (2 z nich były naprawiane w warsztatach w Warszawie). Pięć pozostałych wozów tego typu dotarło do koszar na Mokotowie z transportu, którego wyładunek odbył się 30 lipca 1944 r. na Pradze. Czołgi te, zorganizowane w liczące do 4 wozów plutony, wzmacniane dorywczo innymi pojazdami pancernymi, były 1 sierpnia używane do pacyfikowania zgrupowań powstańczych, zwłaszcza na Mokotowie. Należy podkreślić, że żaden z tych wozów nie został wówczas przez Niemców utracony, a już na zupełną fantasmagorię zakrawa rzekomy rajd ocalałych czołgów przez most Poniatowskiego do Radzimina³³.

Wspominając o nielicznych polskich sukcesach w pierwszych godzinach boju, pani Richie tak odnotowuje zdobycie przez powstańców 2 sierpnia na Woli 2 niemieckich czołgów: *Ranikiem 2 sierpnia mały niemiecki oddział usiłował rozbić batalion „Zośka”. Polacy mieli piaty i granaty przeciwczołgowe, co tak zaskoczyło załogi czołgów, że Niemcy porzucili pojazdy i dostali się do niewoli* (s. 214). Niestety, okoliczności, w których doszło do opisanego incydentu były w rzeczywistości inne. Przede wszystkim bowiem nie było żadnego „małego oddziału”, który miał rzekomo atakować stanowiska Batalionu „Zośka”. Dwa czołgi Panzer V Panther Ausf. G, należące najprawdopodobniej do I batalionu 27 ppanc 19 DPanc, 2 sierpnia przechodziły z rejonu Zielonki do Fortu Bema, gdzie mieściły się zakłady naprawcze. Omyłkowo (załogi nie знаły sytuacji w mieście) wpadły na stanowiska Batalionu „Zośka”, gdzie zostały obrzucone granatami i butelkami z benzyną. W trakcie odwrotu w jednej z maszyn zawiódł silnik, a druga została najprawdopodobniej trafiona pociskiem PIAT-a³⁴.

Przedstawiając sytuację odciętych (sic!) w Warszawie pododdziałów Dywizji „Hermann Göring”, pani Richie tak opisuje nieudane, podjęte 2 sierpnia, próby przedarcia się Niemców przez most Poniatowskiego. *Atak przeprowadzony nieopodal Górczewskiej przez 3. batalion 2. pułku grenadierów spadochronowo-pancernych, 2. batalion 2. pułku pancernego dywizji „Hermann Göring” i pułk artylerii dywizji osiągnął pozycję oddaloną zaledwie o dwieście metrów od głównego stanowiska obrony batalionu AK „Parasol”, ale Polacy obrzucili ciężkie stalowe kadłuby czołgów koktajlami Mołotowa i Niemcy zostali zmuszeni do wycofania się. Następnego dnia (...) kiedy czołgi z dywizji „Hermann Göring” wreszcie do niego (mostu Poniatowskiego – G.J.) dotarły, cywile zostali uwolnieni, a kolumna*

³² Zob. P. Moa, *Mity wojny domowej. Hiszpania 1936–1939*, Warszawa 2007, s. 404–406.

³³ Zob. m.in. N. Bączyk, *Panzertruppen a Powstanie Warszawskie*, Warszawa 2013, s. 13–21.

³⁴ Zob. m.in. K. Mucha, *Pantery Powstania Warszawskiego*, „Militaria XX Wieku” 2005, nr 7.

skierowała się na wschodni brzeg Wisły najszybciej jak to było możliwe. W Radzyminie żołnierze przyłączyli się do reszty 1. i 2. Pułku dywizji (...) (s. 239). Pomijając charakterystyczny dla recenzowanej pracy niewłaściwy zapis nazw jednostek niemieckich (pojawia się w nich nieistniejący w rzeczywistości 2 pułk pancerny), należy przede wszystkim zwrócić uwagę na błędny skład działającej na Woli grupy bojowej. W rzeczywistości był on bowiem następujący: sztab 2 pułku grenadierów spadochronowo-pancernych, 6 kompania grenadierów z II batalionu 2 pułku wraz z dwoma kompaniami wsparcia, 13 baterią dział piechoty i 14 kompanią przeciwpancerną. Ponadto w skład grupy wchodziły 4 haubice samobieżne Wespe z IV dywizjonu spadochronowo-pancernego oraz dwie (3 i 6) baterie I dywizjonu spadochronowego. Dodatkowo jako wsparcie do zgrupowania został przydzielony pluton czołgów Panzer IV z 7 kompanii II batalionu pułku spad-panc, a zatem były to siły o wiele mniejsze niż sugeruje autorka. Atak ten był zresztą wykonany nie 2 sierpnia, a dzień później, a ponadto nie został – jak czytamy w książce – odparty, a przeciwnie – uzyskał powodzenie. Należy w tym miejscu dodać, że na podstawie dokumentów niemieckich, wbrew temu, co napisał w swoich zeznaniach Geibel, a za nim podał płk Borkiewicz, grupa ta po przedarciu się przez polskie pozycje na Woli nie przeszła na most Poniatowskiego, ale skierowała się z pl. Zawiszy ul. Grójecką na południe w kierunku Warki.

Na kolejnych stronach znajdujemy taki oto niezbyt szczęśliwy passus: *Gdy oddziały dywizji „Hermann Göring” opuściły Warszawę, aby dotrzeć na front, dwa bataliony 4. pułku grenadierów z Prus Wschodnich i w przybliżeniu tysiąc żołnierzy jednostki pancernej sprowadzonej z Zegrza otrzymały rozkaz przywrócenia porządku w mieście* (s. 241). W rzeczywistości 4 Wschodniopruski Pułk Grenadierów (4 WPG), bo tak brzmi jego pełna nazwa (4 sierpnia przemianowany na 1145 pułk grenadierów) został sformowany w trybie alarmowym 27 lipca 1944 r. przez Armię Rezerwową w I Okręgu Wojskowym Prusy Wschodnie. Pułk utworzono na podstawie dwóch batalionów szkolno-zapasowych, z których jeden (493 bszk-zap) stacjonował w Modlinie, drugi zaś (494 bszk-zap) – w Zegrzu (oba te garnizony znajdowały się na obszarze ówczesnego niemieckiego I OK). Pierwotnie pułk miał zasilić jedną z tworzonych pośpiesznie nowych dywizji grenadierów, ale w związku z podejściem Armii Czerwonej pod Warszawę został przydzielony 9 Armii broniącej się w tym obszarze. Decyzja o użyciu pułku do pacyfikacji powstania i podporządkowaniu go warszawskiej Komendanturze Wehrmachtu zapadła 2 sierpnia³⁵. Ów tysiąc żołnierzy mitycznej jednostki pancernej sprowadzonej z Zegrza, to ni mniej, ni więcej tylko żołnierze wspomnianych dwóch batalionów tworzących 4 WPG.

Omawiana książka, aczkolwiek obfituje w błędy i nieścisłości (ich przykłady wskazałem wyżej) ma niewątpliwie jedną, godną podkreślenia zaletę. Jest nią mianowicie ukazanie ze znanstwem ludobójczego w istocie charakteru działań antypowstańczych sił pacyfikacyjnych, ich bestialstwa zarówno w stosunku do ludności cywilnej, jak i powstańców. Jest to cenne przynajmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, od czasu ukazania się najważniejszych publikacji poświęconych tej tematyce (prace Szymona Datnera i Kazimierza Leszczyńskiego³⁶, a także Tadeusza Klimaszewskiego³⁷) minęło wiele lat. Po drugie zaś, w dobie gloryfi-

³⁵ NARA, T-312, r. 342–349, Dziennik działań niemieckiej 9 Armii nr 11; *The German Replacement Army (Ersatzheer), April 1944*, Waszyngton 1945, *passim*.

³⁶ *Zbrodnie okupanta hitlerowskiego na ludności cywilnej w czasie Powstania Warszawskiego w 1944 roku*, oprac. S. Datner, K. Leszczyński, Warszawa 1962.

³⁷ T. Klimaszewski, *Verbrennungskommando Warschau*, Warszawa 1959.

kacji powstania, w okresie dominowania tendencji do postrzegania zrywu powstańczego jako radosnej, fascynującej przygody patriotycznie nastawionej młodzieży autorka nie waha się wyeksponować inną, pełną nieludzkiego okrucieństwa stronę opisywanych wydarzeń. Wnosi tym samym do naszej wiedzy o powstaniu nowe, cenne elementy, za co należą się jej słowa uznania. Z obowiązku recenzenta muszę wszakże stwierdzić, że i w tym, na ogół dobrze i w sposób prawie kompletny ukazanym aspekcie powstania nie ustrzegła się kilku dość istotnych uchybień. Na przykład niemal całkowicie pominęła kwestie dotyczące stosunku dowództwa AK do zbrodni niemieckich (prób przeciwdziałania im), a także wpływu tego stosunku na decyzje co do dalszej walki. Nie wspomniała także o niektórych, rzec by można, symptomatycznych zbrodniach niemieckich popełnionych w pierwszych godzinach boju. Mam tu na myśli rozstrzelanie powstańców z Ochoty po starciu pod Pęcicami czy też zamordowanie pod Boernerowem kilkudziesięciu powstańców z Żoliborza, którzy zgubiwszy w nocy z 1 na 2 sierpnia drogę do Puszczy Kampinoskiej, na swoje nieszczęście natknęli się na pododdziały Dywizji Spadochronowo-Pancernej „Hermann Göring”.

Mimo zadeklarowanych przez autorkę ambitnych celów, nie udało się jej stworzyć syntetycznego obrazu wydarzeń, które rozgrywały się latem 1944 r. w Warszawie. Na pierwszym planie prowadzonej przez panią Richie narracji znajdują się kwestie dotyczące niemieckich sił okupacyjnych (dość ułomnie przedstawione), podczas gdy zagadnienia odnoszące się do Armii Krajowej, a także wsparcia jej działań przez aliantów, nierzadko są traktowane zdawkowo. Wiele ważnych kwestii jest jedynie zasygnalizowanych, a postawione przez autorkę pytania badawcze nie doczekały się wyczerpujących i udokumentowanych odpowiedzi.

Obserwując toczoną wokół książki dyskusję, czytając prasowe wypowiedzi autorki (co ciekawe, zdarzało się jej w nich definiować cele badawcze inaczej niż uczyniła to we wprowadzeniu do książki³⁸), mam wrażenie, że zarówno sama koncepcja publikacji, jak i jej układ i treść nie zostały wcześniej przez nią należycie przemyślane. Podczas lektury prawie wszystkich fragmentów pracy zwraca uwagę kontrast między częstokroć ujawnianą przez autorkę ułomną znajomością przedmiotu narracji a występującą jednocześnie skłonnością do formułowania kategorycznych, nierzadko krytycznych sądów. Zaiste, im mniejsza wiedza, tym większa pewność siebie!

W świetle tego co napisałem trudno o pozytywną całościową ocenę efektów wysiłku pani Alexandry Richie. Stworzony przez nią obraz Powstania Warszawskiego jest bowiem niepełny, a ponadto wykrzywiony wszechobecnością różnorodnych błędów i uchybień. Mankamentów tych nie równoważą, niestety nieliczne, wspomniane przeze mnie pozytywne strony recenzowanej książki. Nie mogę więc przyłączyć się do chóru pochlebców, którzy publikację tę uznali za jedną z lepszych wydanych ostatnio prac o Powstaniu Warszawskim. Nie wdając się w dociekanie przyczyn tego powszechnego zachwytu, ograniczę się jedynie do gorzkiej konstatacji, że niestety chór ten współtworzyło również opinio-twórcze środowisko historyczne, a książka pani Richie otrzymała nawet przyznawaną przez „Newsweek” prestiżową Nagrodę im. Teresy Torańskiej. Mógłby ktoś powiedzieć, że przejawiony przeze mnie krytycyzm jest nieadekwatny do charakteru publikacji, która wszak w swej pierwotnej postaci była pomyślana jako forma popularyzacji tematyki Powstania Warszawskiego za granicą, że jest to zatem strzelanie z armaty do wróbla. Otóż uważam, że prace popularnonaukowe – jeżeli za taką właśnie uznamy recenzowaną

³⁸ Zob. m.in. A. Richie, *Powstanie było uzasadnione*, „Polska the Times” 2014, nr z 13–15 czerwca, s. 36.

książkę – powinny w sposób przystępny i poprawny, a zatem wolny przynajmniej od rażących błędów, udostępnić szerszemu gronu czytelników najnowsze ustalenia badawcze. I nie może tu być taryfy ulgowej dla prac adresowanych do społeczeństw obcojęzycznych. Powiedziałbym nawet więcej, publikacje te – chociażby ze względu na rzadką obecność za granicą prac poświęconych historii Polski – powinny być przygotowane ze szczególnym pietyzmem. Niestety, tego pietyzmu w książce pani Richie zabrakło, co mogłem stwierdzić podczas lektury polskojęzycznej wersji książki.

Grzegorz Jasiński

Życie i kariera marszałka Żukowa

Geoffrey Roberts, *General Stalina: życie Geоргija Żukowa*, Kraków 2014

Biografia marsz. Geоргija Żukowa autorstwa brytyjskiego historyka Geoffreya Roberta (angielskie wydanie w 2012 r.) jest kolejną książką dotyczącą jednego z najważniejszych dowódców II wojny światowej. Przez lata wokół tej postaci narosło wiele legend i niejednoznacznych ocen. W ZSRR i współczesnej Rosji był i jest on symbolem największych zwycięstw Armii Czerwonej podczas II wojny światowej. Ukoronowaniem jego błyskotliwej kariery było dostąpienie szczytu zdobycia Berlina i przyjęcia w imieniu ZSRR aktu kapitulacji III Rzeszy. Część historyków uważa jednak, że umiejętności dowódcze Żukowa zostały wykreowane przez radziecką propagandę, a swoją pozycję uzyskał dzięki bezwzględnemu wykonywaniu rozkazów Stalina.

Po wojnie w 1969 r. Żukow wydał wspomnienia, na które powoływali się jego biografowie. Niestety, prace te posiadają pewne ograniczenia na skutek nadmiernej wiary autorów w rzetelność pamiętników marszałka¹. Było to jednak wynikiem braku dostępu do archiwów oraz ingerencji cenzury w opublikowane w latach 60. wieku XX dzienniki. Książka Geoffreya Roberta jest pełną biografią Żukowa, obejmuje zarówno wczesne etapy życia, jak i jego karierę powojenną. Autor uzyskał dostęp do wielu nowych materiałów z archiwów rosyjskich, w tym do akt osobowych Żukowa z Rosyjskiego Państwowego Archiwum Wojskowego, posiłkował się również pracami rosyjskich uczonych.

Treść książki została ujęta w 14 rozdziałach, w których zostały przedstawione kolejne etapy życia i kariery wojskowej Żukowa.

W pierwszych trzech rozdziałach autor przedstawia dzieciństwo i młodość urodzonego w 1896 r. Żukowa oraz jego wojskową drogę od carskiego wojska do pierwszych stanowisk dowódczych w Armii Czerwonej. W kolejnym rozdziale koncentruje się na jego pierwszym wielkim zwycięstwie w bitwie z wojskami japońskimi pod Chałchyn-Goł (1939). Co ciekawe, według autora, Żukow pierwotnie został wysłany na Daleki Wschód w celu oceny przyczyn radzieckich porażek w starciach na granicy mandżursko-mongolskiej i przeprowadzenia czystek w korpusie oficerskim. Tłumaczyć to może jego rolę

¹ O. P. Chaney, *Zhukov*, Norman (Oklahoma City) 1971; W. J. Spahr, *Żukow*, Warszawa 2003; A. Axell, *Marshal Zhukov: the Man who beat Hitler*, Londyn 2003.